

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

саженцев маслины вегетативным путем. //Агро илм журналы. 2017 й. -№3. -Б. 60-61.

16. Жураев Э.Б - Влияние сроков черенкования побегов на рост и развитие саженцев маслины. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналы. 2017 й. -№5. -40 б.

17. Петяев С.И. Маслина. -М.: Пищепромиздат,1951. -58 с.

18. Ржевкин А.А. Культуры маслины в СССР. Изд. МСХ СССР. -М., 1947. -62 с.

19. Союнов П. Морозоустойчивые сорта и формы маслины в условиях Юго-Западного Туркменистана // Молодой учёный. - 2011. №9. - С. 272-275.

UDK. 635.1.8

BROKKOLI KARAMINI KIMYOVIY TARKIBI VA YETISHTIRISH TEKNOLOGIYALARI

¹Toshboyeva Dilshoda Ochilboy qizi

Toshkent davlat agrar universitetini Meva sabzavotchilik va uzumchilik
yo‘nalishini 24-51 guruh talabasi

²Durxo‘jayev Shavkat Fayzullayevich

Toshkent davlat agrar universitetini Issiqxona xo‘jaligini tashkil etish
kafedrasini q.x.f.f.d (PhD).dotsenti
toshboyevadilshoda4@gmail.com

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАПУСТЫ БРОККОЛИ

¹Тошбоева Дилшода Ачилбой кызы

Студентка группы 24-51 факультета Плодоовощеводства и виноградарства Ташкентского
государственного аграрного университета

²Дурходжаев Шавкат Файзуллаевич

Доцент кафедры Овощеводства и тепличного хозяйства Ташкентского государственного
аграрного университета, доктор философии по сельскохозяйственным наукам (PhD).

toshboyevadilshoda4@gmail.com

CHEMICAL COMPOSITION AND CULTIVATION TECHNOLOGIES OF BROCCOLI CABBAGE

¹Toshboyeva Dilshoda Achilboy qizi

Student of group 24-51 of the Tashkent State Agrarian University, Department of Fruit and
Vegetable Growing and Viticulture

²Durkhojyayev Shavkat Fayzullayevich

Associate Professor of the Department of Greenhouse Farming Organization of Tashkent State
Agrarian University

toshboyevadilshoda4@gmail.com

Annotatsiya. brokkoli karami 4 muddatda yetishtiriladi. Ular ertaki-fevral oxiri, mart oyi boshlarida, o‘rtapishar - mart oyining oxirgi o‘n kunligida, kechki-15-iyundan 15-iyulgacha, qish oldidan-noyabr oyi boshlarida ekiladi. Tuvakchasiz o‘stirilgan ko‘chatlar to‘rt-besh, tuvakchalarda yetishtirilganlari esa yetti-sakkiz barg chiqarganda dalaga o‘tqaziladi. Yozgi muddatlarda ekishga mo‘ljallangan ko‘chatlar ko‘chatxonalarda yetishtiriladi. Bunda urug‘lar iyun oyining o‘rtalarida sepilib, iyulning o‘rtasi-avgustning dastlabki kunlarida dalaga o‘tqaziladi. Brokkoli bir yillik o‘simlik bo‘lib, birinchi yildayoq urug‘ beradi. Lekin buning uchun uzoq o‘shish davrini (260-270 kun) talab etadi. Brokkoli urug‘i +5-6 daraja haroratda ko‘kara boshlaydi. Uning unib chiqishi uchun

eng qulay harorat +18-20 daraja hisoblanadi. Gullashi va urug‘ining yetilishi uchun harorat +18-20 daraja bo‘lishi kerak.

Kalit so‘zlar: brokkoli karami, sabzavot, ekish muddati, kimyoviy tarkibi, yetishtirish istiqbollari, foydali xususiyatlari.

Аннотация. Брокколи выращивают в течение 4 сезонов. Их высевают рано в конце февраля и начале марта, среднеспелые в третьей декаде марта, поздние с 15 июня по 15 июля и под зиму в начале ноября. Рассадку, выращенную без горшков, пересаживают в поле, когда у нее появится четыре-пять листьев, а рассадку, выращенную в горшках, когда у нее появится семь-восемь листьев. Рассадку, предназначенную для посадки летом, выращивают в питомниках. В этом случае семена высевают в середине июня, а высаживают в поле в середине июля начале августа. Брокколи однолетнее растение, дающее семена в первый год. Но для этого требуется длительный вегетационный период (260-270 дней). Семена брокколи начинают прорасти при температуре +5-6 градусов. Наиболее благоприятная температура для прорастания +18-20 градусов. Для цветения и созревания семян температура должна быть +18-20 градусов.

Ключевые слова: брокколи, овощ, срок посадки, химический состав, перспективы выращивания, полезные свойства.

Abstract. broccoli is grown in 4 periods. They are sown early - at the end of February, early March, mid-ripening - in the last ten days of March, late - from June 15 to July 15, before winter - in early November. Seedlings grown without covers are planted in the field when they have four to five leaves, and those grown in covers - when they have seven to eight leaves. Seedlings intended for planting in the summer are grown in nurseries. In this case, the seeds are sown in mid-June and planted in the field in mid-July-early August. Broccoli is an annual plant and produces seeds in the first year. However, it requires a long growing season (260-270 days). Broccoli seeds begin to germinate at a temperature of +5-6 degrees. The most favorable temperature for its germination is +18-20 degrees. The temperature for flowering and seed ripening should be +18-20 degrees.

Keywords: broccoli cabbage, vegetable, planting period, chemical composition, cultivation prospects, useful properties.

Kirish: brokkoli (*Brassica botrytis* subsp. *italica*) – karamdoshlar oilasiga mansub, bir yillik o‘simlik, gulkaramning o‘zgargan turi hisoblanadi. Uning vatani Janubiy Italiya bo‘lib, qadimgi Rimda 2 ming yil oldin ham yetishtirilganligi ma‘lum. Bu ekin Italiyadan Vizantiyaga, keyinchalik esa, boshqa Yevropa davlatlariga keng tarqalgan. Hozirgi vaqtda brokkoli yetishtirish Yaponiya, Italiya, Germaniya, Angliya, Fransiya, Kanada, Shvetsiya, Polsha, Rossiya, Ukraina va boshqa mamlakatlarda sezilarli darajada ko‘paygan. Mamlakatimizda esa, brokkoli noan‘anaviy, kam tarqalgan sabzavot ekinlari sirasiga kiradi.

Asosiy qisim. Aholini noan‘anaviy va foydali sabzavot ekinlari bilan uzluksiz ta‘minlash maqsadida 2022-yil hosili uchun barcha toifa xo‘jaliklarida 1,9 ming gektar maydonga, shundan, 1,2 ming gektar fermer, qishloq xo‘jaligi korxonalarida va 702

gektar aholi tomorqa maydonlarida brokkoli ekilgan. Ushbu maydonlardan barcha toifa xo‘jaliklarida 2022-yilda 37,6 ming tonna, shundan, 27,4 ming tonna mahsulot fermer va qishloq xo‘jaligi korxonalaridan tomonidan yetishtirilishi belgilangan. Hozirda, respublika hududida brokkolinig “Agassi F₁”, “Ayronmen F₁”, “Atlantis F₁”, “Geraklion F₁”, “Kvinta F₁”, “Naksos F₁”, “Maraton F₁”, “Tiburon F₁”, “Fiyesta F₁” navlari ekish uchun tavsiya etilgan [1, 3].

Brokkoli boshqa karamlarga nisbatan tez hazm bo‘lishi bilan ajralib turadi. Uning tarkibida ko‘plab uglevodlar bo‘lib, poyasi qandga boy. Tarkibida shakar miqdori 1,5-3,8 foiz: uning umumiy miqdorini 5-10 foizini saxaroza, 0,4-0,5 foizini kraxmal, 0,7-1,2 foizini kletchatka tashkil etadi. Shuningdek, brokkoli karami o‘zida ko‘plab mineral moddalarni jamlaydi, ya‘ni 100 gramm quruq vaznida kaliy-

490 mg, kalsiy-105 mg, fosfor-82 mg bo‘lishi, uning minerallarga boyligini ko‘rsatadi.

Brokkolining 100 gramm gul to‘plamlari tarkibida natriy tuzlari-13,1 mg, magniy-31,0 mg, yod-12,0 mg, temir-1,3 mg miqdorda bo‘ladi. Brokkoli karamboshlarida gulkaramda uchramaydigan karotin (1,9-4,0 mg/100 g) moddasi ko‘pdir. Yoshlik eliksiri. Brokkoli turli yoshdagi insonlar uchun juda muhim parhez bop mahsulot. Uning mahsulotidan nurlanish kasalliklarini davolashda samarali foydalanish mumkin. Brokkoli yosh bolalar, homilador ayollar hamda aterosklerozga moyil bo‘lgan keksalar uchun juda foydalidir. Uni sog‘lom soch tolalarini tiklashda, teri va suyak to‘qimalarini shakllanishida qo‘llash yaxshi samara beradi. U keksayishni ortga suruvchi tabiiy mahsulot sanaladi [2, 4].

Ekish muddati. Brokkoli karami 4 muddatda: ertaki-fevral oxiri, mart oyi boshlarida, o‘rtapishar-mart oyining oxirgi o‘n kunligida, kechki-15-iyundan 15-iyulgacha, qish oldidan-noyabr oyi boshlarida ekiladi. Tuvakchasiz o‘stirilgan ko‘chatlar to‘rt-besh, tuvakchalarda yetishtirilganlari esa yetti-sakkiz barg chiqarganda dalaga o‘tqaziladi. Yozgi muddatlarda ekishga mo‘ljallangan ko‘chatlar ko‘chatxonalarda yetishtiriladi. Bunda urug‘lar iyun oyining o‘rtalarida sepilib, iyulning o‘rtasi-avgustning dastlabki kunlarida dalaga o‘tqaziladi. Brokkoli karamini bevosita dalaga urug‘dan ekib yetishtirish ham mumkin. Lekin urug‘ning ko‘p sarflanishi va uning qimmat turishi sababli bu usul ishlab chiqarish sharoitida unchalik foyda bermaydi. Brokkoli bir yillik o‘simlik bo‘lib, birinchi yildayoq urug‘ beradi. Lekin buning uchun uzoq o‘sish davrini (260-270 kun) talab etadi. Barglari shakllangandan keyin, qisqa, yo‘g‘on, sershox va etli poyalardan iborat karambosh hosil qiladi. Keyin, bir qism shoxlar uzayib, o‘sa boshlaydi va ro‘vaksimon to‘p gul hamda urug‘ hosil qiluvchi gul poyalarga aylanadi. Brokkoli urug‘i +5-6 daraja haroratda ko‘kara boshlaydi. Uning unib chiqishi uchun eng qulay harorat +18-20 daraja hisoblanadi. Gullashi va urug‘ining yetilishi uchun harorat +18-20 daraja bo‘lishi kerak [3, 5].

Brokkolini saqlash. Ushbu karamni muzlatilgan, qaynatilgan va yangiligicha saqlash

mumkin. U muzlatilgan holda bir yilgacha saqlanadi. Bu usul mavsumdan tashqari bo‘lgan davrda iste‘molchilarni brokkoli mahsuloti bilan ta‘minlashga yordam beradi. Qaynatish va iste‘mol qilish. Qaynatilgan brokkoli karamini muzlatgichda 3 kungacha saqlash mumkin. Xona haroratida qaynatilgan karam 12 soat turadi, shuning uchun brokkolini sovuq joyga olib qo‘yishni unutmazlik kerak. Suvsiz brokkolini muzlatgichda 2 kundan ortiq saqlamaslik kerak. Agar pishirgandan keyin karam suvda qolib ketgan bo‘lsa, uni saqlanish muddatini qo‘shimcha ravishda yana bir kunga oshirish mumkin. Yog‘ ham brokkoli karamini saqlanishini bir kunga oshiradi. Shuning uchun brokkoli pishirilgan yoki zaytun moyi bilan qovurilgan bo‘lsa, muzlatgichda 3 kun davomida saqlanadi. Yangi uzilgan brokkoli karamini 2 hafta davomida saqlash mumkin. U barcha ozuqaviy xususiyatlarini eng uzog‘i bilan 7 kungacha saqlaydi, keyin uning foydaliligi kun sayin kamayib boradi. Sog‘lom ovqatlanish an‘anasi yildan-yilga ommalashayotgani bois, brokkoli o‘simligining ahamiyati ortib boryapti. U tarkibida ko‘plab ozuqa moddalar mavjudligi hamda alohida o‘ziga xos ta‘mga ega ekanligi bilan boshqa karamlardan ajralib turadi. Shuningdek, yengil o‘zlashtiriladigan oqsilga boyligi (3,2-4,5%) sabab kartoshka, shirin jo‘xori hamda ismaloqdan ustundir. Mutaxassislariga ko‘ra, brokkoli tarkibidagi vitaminlar, kletchatka, mineral tuzlar va boshqa biologik faol moddalar mutanosibligi turli yoshdagi insonlar uchun juda muhim parhez bop mahsulot hisoblanadi. Qolaversa, brokkoli yosh bolalar, homilador ayollar hamda aterosklerozga moyil bo‘lgan keksalar uchun foydali. Uni sog‘lom soch tolalarini tiklashda, nurlanish kasalliklarini davolashda, teri va suyak to‘qimalari shakllanishida qo‘llash yaxshi samara beradi [5, 3, 6].

Xulosa: Maqolada zamonaviy adabiyotlardan foydalangan holda brokkoli karamining ahamiyati, asosiy xususiyatlari muhokama qilingan va ularning biokimyoviy tarkibi, oziq ovqatda tutgan o‘rni hamda brokkolidan tibbiyotda foydalanish haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Brokkoli karamini kelib chiqishi, morfologik belgilari va tashqi muhit

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

omillariga bo‘lgan munosabati gulkaramga o‘xshashligi mamlakatimizda uni yetishtirish istiqbolli ekanligini ko‘rsatadi. Ekinni serhosil, mahalliy iqlim sharoitlariga moslashgan nav va

duragaylarini tanlash va ularni yetishtirish texnologiyasi asosiy elementlarini ishlab chiqish sabzavot turlarini yanada ko‘paytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Андреев Ю.М. Овощеводство. М., 2002.
2. Арипова Ш.Р. Брокколи ва брюссель карами етиштириш. Т., 2021.
3. Болтаев М.А., Асатов Ш.И. Такрорий экин сифатида брокколини етиштириш технологияси бўйича тавсиянома. Т., 2019.
4. Балашев Н.Н. Сабзавотчилик. Т., 1977.
5. Qodirxo‘jaev O., Muhamedov M.M. “Karam o‘simliklari”. Sabzavot ekinlari yetishtirish texnologiyasi. Т., 2000. 52 – 53 b.
6. Boltayev M.A., Asatov Sh.I. O‘zbekistonda duragaylarni tanlash va qayta ekilgan brokkoli ekish muddatlarini belgilash. Fan va amaliyot byulleteni. № 6. Т., 2018. 113-120 b.

УЎТ: 635.261

ПОРЕЙ ПИЁЗИНИ ЕТИШТИРИШНИНГ САМАРАЛИ УСУЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Низанов Жанибек Хумметиллович¹

Асатов Шухрат Исматович²

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институти таянч докторанти¹

janibeknizanov2@gmail.com

Тошкент давлат аграр университети к.х.ф.д., профессор²

sh.asatov@gmail.com

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРИЁМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЛУКА ПОРЕЯ

Низанов Жанибек Хумметиллович¹

Асатов Шухрат Исматович²

Докторант Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий²

janibeknizanov2@gmail.com

Ташкентский государственный аграрный университет, д.с.-х.н., профессор¹

sh.asatov@gmail.com

DETERMINING EFFECTIVE METHODS FOR CULTIVATING LEEKS

Nizanov Janibek Khummetillovich¹

Asatov Shukhrat Ismatovich²

Doctoral student of Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnologies¹

janibeknizanov2@gmail.com

Tashkent State Agrarian University, Doctor of Agricultural Sciences, Professor²

shuxratasatov1961@gmail.com

Аннотация. Мақолада порей пиёзини қумлашнинг аҳамияти, қумлаш усулларининг оқ сохта поянинг ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳосилдорлигига таъсирини аниқлаш бўйича олиб борилган тажриба натижалари ёритилган. Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра энг йирик оқ сохта поялар, ўсимликлар вегетация даврида 3 мартаба қумланганда шаклланиб, унинг узунлиги назорат ҳамда бошқа, 1 ва 2 марта қумлаш вариантларидаги ўсимликлар